

Editorial: Novos horizontes sempre são necessários

A *Revista Horizontes Digitais (RHD)* nasceu da iniciativa de dois professores que se conheceram na Fundação Santo André e rapidamente se tornaram amigos. Entre tantas resenhas e risadas, sempre sentimos a necessidade de escrever e de contar com uma publicação científica séria, com critérios bem definidos e, principalmente, com total autonomia editorial.

Nossos princípios se baseiam na defesa irrestrita do livre acesso ao conhecimento científico, para qualquer pessoa que deseje acessá-lo. Como premissa editorial, adotamos um rigor elevado na seleção dos trabalhos publicados, pois acreditamos que o conteúdo aqui veiculado deve ser, acima de tudo, confiável e de qualidade.

Nossa revista navega nas áreas de tecnologia, gestão e educação, campos de atuação e pesquisa dos editores e colaboradores que nos acompanham desde o início. Não temos qualquer intenção de seguir o caminho das revistas predatórias que publicam textos sem revisão, sem critério e sem compromisso com a ciência. A produção científica já enfrenta sérias crises, com inúmeros casos de retratações, plágios e conluios editoriais. Não nos interessa participar disso.

Os editores deste veículo científico não veem a interdisciplinaridade como um recurso epistemológico ocasional, mas sim como um princípio declarado, que orientará nossas escolhas e ações. Em tempos de tecnologia avançada, a interdisciplinaridade não é uma opção, é uma exigência para compreender os fenômenos que nos cercam. É impossível falar de tecnologia sem considerar seus impactos sociais. Ainda assim, também haverá espaço para artigos mais “duros”, focados em aspectos técnicos específicos, mesmo quando a interdisciplinaridade não se aplicar diretamente. Afinal, nem todo trabalho exige essa integração, e sabemos reconhecer isso.

Inauguramos este primeiro número com três artigos inéditos, uma resenha de livro e uma entrevista exclusiva. Tudo é novo neste universo de editar uma revista. Esperamos fazer deste canal um espaço aberto para a circulação de conhecimento de qualidade, com compromisso científico e relevância social.

Por fim, não poderia deixar de agradecer ao Professor Felipe Bastos, por sua dedicação incansável para que este projeto ganhasse forma e por aceitar, com bom humor, tantas das minhas ideias malucas. Claro que não poderia deixar de agradecer ao professor e amigo Daniel Cavalcante, que me ajudou de maneira incansável e foi responsável para que esse projeto tomasse forma e saísse da gaveta. Também agradeço ao Professor Badaroh, por gentilmente nos conceder a honra da entrevista que fecha este primeiro número da RHD.

Saudações a todos os Leitores.

Prof. Manoel Moraes

Editor-Chefe RHD